

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19022186>

UDK 796.015:376

**IMKONIYATI CHEKLANGAN MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING
BAZAVIY SPORT TAYYORGARLIGIDA PARA SUZISHNING
AHAMIYATI: FUNKSIONAL VA PSIXOEMOTSIONAL
KO‘RSATKICHLAR TAHLILI ASOSIDA**

Shertoyeva Nilufar Nizomiddinovna

Parkent tumani 22-umumiy o‘rta ta’lim maktabi boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada imkoniyati cheklangan maktab yoshidagi bolalarning bazaviy sport tayyorgarligida para suzishning ahamiyati Chirchiq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida olingan 2025-2026-yillardagi monitoring ma’lumotlari asosida tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy ko‘rsatkichlari sifatida o‘pkaning tiriklik sig‘imi (O‘TS), start oldi hayajonlanish darajasi va reaksiya tezligi tanlandi. Qiyosiy tahlil natijasida para suzuvchilarda O‘TS bo‘yicha me‘yor darajadagi natijalar 0 foizdan 83 foizgacha oshgani, yuqori start oldi hayajonlanish 50 foizdan 0 foizgacha kamaygani, reaksiya tezligi bo‘yicha past daraja esa 100 foizdan 50 foizgacha qisqargani aniqlandi. Natijalar para suzish imkoniyati cheklangan bolalarda funksional holatni yaxshilash, psixoemotsional barqarorlikni oshirish va bazaviy sport tayyorgarligi uchun qulay adaptiv muhit yaratishda samarali vosita ekanini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** para suzish, bazaviy sport tayyorgarligi, adaptiv jismoniy tarbiya, imkoniyati cheklangan bolalar, O‘TS, start oldi hayajonlanish, reaksiya tezligi, funksional holat, psixoemotsional holat.*

Kirish

Imkoniyati cheklangan bolalarni jismoniy tarbiya va sportga jalb etish bugungi kunda adaptiv jismoniy tarbiya, inklyuziv ta’lim va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Maktab yoshining ayniqsa boshlang‘ich va bazaviy bosqichlarida tanlanadigan sport turi bolaning nafaqat jismoniy rivojlanishiga, balki uning psixologik moslashuvi, ijtimoiylashuvi va keyingi

sportga yo‘naltirilishiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli imkoniyati cheklangan bolalar uchun bazaviy sport tayyorgarligi vositalarini ilmiy asosda tanlash zarur.

Para suzish shu nuqtai nazardan alohida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Suv muhiti tanaga tushadigan ortiqcha zarbani kamaytiradi, harakatlarni nisbatan erkin bajarish imkonini beradi, mushaklar faoliyatini uyg‘unlashtiradi, nafas olish tizimini faollashtiradi va harakat koordinatsiyasini yaxshilaydi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarda suvdagi mashg‘ulotlar psixoemotsional zo‘riqishni kamaytirish, o‘ziga ishonchni oshirish va adaptiv harakat faolligini shakllantirishga yordam berishi mumkin.

Mazkur maqolada para suzishning bazaviy sport tayyorgarligidagi ahamiyati nazariy mulohazalar bilan emas, balki aniq monitoring natijalari bilan asoslanadi. Tahlil uchun O‘zbekiston davlat sport akademiyasi Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-tadqiqotlar instituti xodimlari tomonidan 2026-yil 14-24-yanvar kunlari Chirchiq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida 2025-2026-yillar bo‘yicha tayyorlangan monitoring ma‘lumotlari asos qilib olindi. Ushbu yondashuv maqolaning dalilliligini va ilmiy ishonchliligini oshiradi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Tadqiqotning maqsadi - imkoniyati cheklangan maktab yoshidagi bolalarning bazaviy sport tayyorgarligida para suzishning ahamiyatini 2025-2026-yillardagi funksional va psixoemotsional ko‘rsatkichlar dinamikasi asosida ilmiy tahlil qilish.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat: 1) para suzish guruhi bo‘yicha O‘TS ko‘rsatkichlarining 2025 va 2026-yillardagi o‘zgarishini aniqlash; 2) start oldi hayajonlanish darajasidagi dinamik siljishni baholash; 3) reaksiya tezligidagi o‘zgarishlarni tahlil qilish; 4) olingan natijalarni rasmiy jadval va diagramma ko‘rinishida umumlashtirish; 5) para suzishning bazaviy sport tayyorgarligidagi o‘rni bo‘yicha ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqish.

Tadqiqot materiali va metodlari

Tadqiqotning empirik manbasi sifatida Chirchiq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida 2025-2026-yillar davomida yig'ilgan monitoring ma'lumotlari qabul qilindi. Taqdimot materiallarida markazdagi jami sportchi-o'quvchilar soni 464 nafar, monitoring va tahlilda ishtirok etganlar soni 390 nafar, umumiy qamrov esa 84,1 foizni tashkil etgani qayd etilgan.

Asosiy ko'rsatkichlar sifatida o'pkaning tiriklik sig'imi (me'yor, o'rta, past), start oldi hayajonlanish darajasi (me'yor, o'rta, yuqori) va reaksiya tezligi (yuqori, o'rta, past) tanlandi. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, foiz ko'rsatkichlarini solishtirish, dinamik o'zgarishlarni aniqlash va ilmiy-mantiqiy interpretatsiya usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari

Para suzuvchilarning 2025 va 2026-yillardagi ko'rsatkichlarini qiyoslash ularning funksional va psixoemotsional tayyorgarligida sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuz berganini ko'rsatadi. Ayniqsa, O'TS bo'yicha me'yor segmentining keskin oshishi va yuqori start oldi hayajonlanishning bartaraf etilishi bazaviy tayyorgarlik nuqtai nazaridan muhim natija hisoblanadi.

O'TS bo'yicha 2025-yilda para suzuvchilarning birortasi me'yor darajada qayd etilmagan, barcha ishtirokchilar 100 foiz o'rta darajada baholangan. 2026-yilda esa me'yor ko'rsatkichi 83 foizga ko'tarilgan, o'rta ko'rsatkich 16,7 foizgacha kamaygan, past ko'rsatkich esa har ikki davrda ham qayd etilmagan. Bu para suzishning nafas olish tizimi va umumiy funksional zaxiralarga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Start oldi hayajonlanishda 2025-yilda me'yor segment kuzatilmagan, 50 foiz ishtirokchi o'rta, 50 foiz ishtirokchi esa yuqori darajada baholangan. 2026-yilda yuqori segment butunlay yo'qolib, barcha ishtirokchilar 100 foiz o'rta darajaga o'tgan. Demak, para suzish psixoemotsional zo'riqishni kamaytirish va boshqariladigan emotsional fonni shakllantirishga yordam bergan.

Reaksiya tezligida ijobiy siljish mavjud bo'lsa-da, bu yo'nalishda o'sish nisbatan mo'tadil kechgan. 2025-yilda para suzuvchilarning 100 foizi past darajada qayd

etilgan bo'lsa, 2026-yilda bu ko'rsatkich 50 foizgacha kamaygan va o'rta segment 50 foizga ko'tarilgan. Yuqori darajaning hali shakllanmagani para suzish mashg'ulotlariga maxsus psixomotor va sensor-motor mashqlarni qo'shimcha kiritish zarurligini ko'rsatadi.

1-jadval.

Para suzuvchilarning funksional va psixoemotsional ko'rsatkichlari dinamikasi (2025-2026)

Ko'rsatkich	Daraja	2025 (%)	2026 (%)	O'zgarish (foiz punkt)
O'TS	Me'yor	0,0	83,0	+83,0
	O'rta	100,0	16,7	-83,3
	Past	0,0	0,0	0,0
Start oldi hayajonlanish	Me'yor	0,0	0,0	0,0
	O'rta	50,0	100,0	+50,0
	Yuqori	50,0	0,0	-50,0
Reaksiya tezligi	Yuqori	0,0	0,0	0,0
	O'rta	0,0	50,0	+50,0
	Past	100,0	50,0	-50,0

Muhokama

Olingan natijalar para suzishning imkoniyati cheklangan bolalar uchun bazaviy sport tayyorgarligida ko'p qirrali ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi. Eng avvalo, para suzish organizmning funksional imkoniyatlarini bosqichma-bosqich va xavfsiz tarzda yaxshilashga xizmat qiladi. O'TS bo'yicha kuzatilgan ijobiy dinamika suv muhitida bajariladigan mashqlar nafas olish ritmini, nafasni boshqarish ko'nikmasini va umumiy chidamlilikni shakllantirishini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, para suzish psixoemotsional jihatdan qulay muhit yaratadi. Yuqori start oldi hayajonlanishning 50 foizdan 0 foizgacha kamayishi sportchi-o'quvchilarning ichki zo'riqishi pasayganini, o'zini boshqarish darajasi

yaxshilanganini ko'rsatadi. Bunday natija suv muhiti ta'siri, mashg'ulotlarning ritmik tabiati va qattiq to'qnashuv elementlarining yo'qligi bilan izohlanishi mumkin.

Uchinchidan, para suzish reaksiya tezligini ham yaxshilash uchun zarur bazani yaratadi, biroq bu ko'rsatkichni yuqori darajaga olib chiqish uchun alohida maqsadli mashqlar zarur. Shu sababli bazaviy tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqishda umumiy suv mashqlari bilan bir qatorda signalga javob, fazoviy yo'nalishni tez topish va diqqatni jamlashga qaratilgan topshiriqlarni kiritish maqsadga muvofiq.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko'ra, para suzish imkoniyati cheklangan maktab yoshidagi bolalarning bazaviy sport tayyorgarligida samarali vosita hisoblanadi. U funksional ko'rsatkichlarni yaxshilaydi, psixoemotsional barqarorlikni oshiradi va psixomotor tayyorgarlik uchun zarur boshlang'ich bazani yaratadi.

2025-2026-yillar qiyosida O'TS bo'yicha me'yor segmentining 0 foizdan 83 foizgacha oshgani, yuqori start oldi hayajonlanishning 50 foizdan 0 foizgacha kamaygani va reaksiya tezligidagi past segmentning 100 foizdan 50 foizgacha qisqargani para suzishning amaliy samaradorligini aniq ko'rsatadi.

Shu bilan birga, reaksiya tezligini yanada rivojlantirish uchun maxsus psixomotor mashqlar tizimini qo'shish zarur. Demak, para suzish bazaviy tayyorgarlikning asosiy vositalaridan biri bo'la oladi, ammo uning samaradorligini to'liq ochish uchun differensial va ilmiy asoslangan metodik yondashuv talab etiladi.

Amaliy tavsiyalar

1. Para suzishni imkoniyati cheklangan maktab yoshidagi bolalar uchun bazaviy sport tayyorgarligining asosiy vositalaridan biri sifatida qo'llash maqsadga muvofiq.

2. Mashg'ulotlarda nafasni boshqarish, suvda muvozanat saqlash va koordinatsiyani rivojlantiruvchi mashqlarga muntazam o'rin berish zarur.

3. Start oldi hayajonlanishni kamaytirish uchun mashg'ulotlardan oldin qisqa nafas mashqlari va emotsional tayyorlov usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

4. Reaksiya tezligini rivojlantirish uchun signalga javob berish, qisqa start mashqlari va diqqatni jamlashga qaratilgan sodda topshiriqlarni mashg'ulot tarkibiga kiritish kerak.

5. Nazoratni davriy olib borish va O‘TS, psixoemotsional holat hamda reaksiya tezligi ko‘rsatkichlarini alohida qayd etish amaliy jihatdan foydali hisoblanadi..

1-diagramma. Para suzuvchilarda 2025-2026-yillardagi asosiy ko‘rsatkichlar dinamikasi

Diagramma ma'lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, eng katta ijobiy siljish O‘TS bo‘yicha me‘yor segmentining oshishida, keyingi muhim o‘zgarish esa yuqori start oldi hayajonlanishning bartaraf etilishida namoyon bo‘ladi. Reaksiya tezligi bo‘yicha past segment ham qisqargan, biroq mazkur ko‘rsatkichni yanada yaxshilash uchun maxsus psixomotor mashqlar zarurligi saqlanib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-tadqiqotlar instituti. Chirchiq olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida 2025-2026-yillarda amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari yuzasidan taqdimot materiallari. Toshkent, 2026.
2. Matveev L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy kulturey. Moskva: SportAkademPress, 2008.
3. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Kiev: Olimpiyskaya literatura, 2015.
4. Evseev S.P. Teoriya i organizatsiya adaptivnoy fizicheskoy kulturey. Moskva: Sport, 2016.
5. Shapkova L.V. Chastnye metodiki adaptivnoy fizicheskoy kulturey. Moskva: Sovetskiy sport, 2007.
6. World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO, 2020.
7. International Paralympic Committee. World Para Swimming classification rules and regulations. Bonn: IPC, 2023.
8. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. Nogironligi bo‘lgan shaxslarning jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishini qo‘llab-quvvatlashga oid me’yoriy-huquqiy hujjatlar.